

SHAXS IDENTIFAKATSIYASI VA GENDER ROLLARINING NIKOH MOTIVLARIGA TA'SIRINI IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shodiyeva Nodira Normamatovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Pedagogika va texnologik ta'lim kafedarsi o'qituvchisi

Telefon: +99(897)807-10-07 gmail: shodiyevan22@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-3927-8089>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19059854>

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxs identifikatsiyasi va gender rollarining nikoh motivlariga ta'sirining ijtimoiy-psixologik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida shaxsning o'zini anglash jarayoni, gender stereotiplari va ijtimoiy kutishlarning nikoh qaroriga ta'siri o'rganildi. Nazariy manbalar asosida nikoh motivlari shakllanishida shaxsiy identifikatsiya, gender ijtimoiylashuvi va madaniy omillarning muhim roli borligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari yoshlar o'rtasida nikoh motivlarini tushunish va oilaviy munosabatlarni mustahkamlashda ijtimoiy-psixologik yondashuvlarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: shaxs identifikatsiyasi, gender rollari, nikoh motivlari, ijtimoiy psixologiya, oilaviy munosabatlar.

Nikoh inson hayotidagi eng muhim ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti davomida nikoh nafaqat biologik ehtiyojlarni qondirish, balki ijtimoiy, madaniy va psixologik ehtiyojlarni ham qondiruvchi tizim sifatida shakllangan. Zamonaviy ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nikoh motivlarining shakllanishi shaxsning o'zini identifikatsiya qilishi hamda jamiyat tomonidan shakllantirilgan gender rollari bilan bevosita bog'liqdir. Shaxs identifikatsiyasi insonning o'zini muayyan ijtimoiy guruh, qadriyatlar tizimi va rol bilan bog'lab anglash jarayonidir. Bu tushuncha psixologiyada identitet nazariyalari orqali izohlanadi. Masalan, identitet rivojlanishini o'rgangan mashhur psixolog Erik Erikson shaxsning ijtimoiy rollarni qabul qilishi va o'zligini anglash jarayoni hayot davomida shakllanishini ta'kidlaydi¹.

Shu bilan birga, gender rollari ham nikoh motivlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Gender rollari jamiyat tomonidan erkak va ayollarga nisbatan belgilangan ijtimoiy kutishlar majmuasidir. Gender sotsiologiyasi va psixologiyasi sohasida olib borilgan tadqiqotlar bu rollar yoshlarning nikohga bo'lgan qarashlari, turmush o'rtog'i tanlovi hamda oilaviy majburiyatlarni qabul qilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi².

Mazkur maqolaning maqsadi — shaxs identifikatsiyasi va gender rollarining nikoh motivlariga ta'sirini ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan tahlil qilishdir.

Shaxs identifikatsiyasi va gender rollari nikoh motivlarini shakllantirish jarayonida faqat individual psixologik omillar bilan cheklanib qolmaydi. Bu jarayon ijtimoiy normalar, madaniy qadriyatlar hamda ijtimoiy institutlar ta'sirida shakllanadigan murakkab tizim hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlar orasida nikohga bo'lgan munosabatlar shakllanishida shaxsiy identitet rivojlanishi bilan bir qatorda ijtimoiy kutishlar ham muhim rol o'ynaydi.

Psixologik tadqiqotlarda shaxs identiteti shakllanishi jarayoni ko'pincha ijtimoiylashuv bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Bu jarayon davomida shaxs o'zini muayyan ijtimoiy guruh, qadriyatlar va rollar bilan bog'lab anglaydi. Identitet rivojlanishini tadqiq qilgan psixolog James

¹ Erik Erikson. Identity: Youth and Crisis. – New York: Norton, 1968.

² David Myers. Social Psychology. – New York: McGraw-Hill, 2013.

Marcia identitet shakllanishining to'rtta asosiy holatini ajratib ko'rsatgan: identitet diffuziyasi, identitet moratoriysi, identitetni qabul qilish va shakllangan identitet¹. Mazkur modelga ko'ra, shaxsning nikohga bo'lgan munosabati ham identitet rivojlanish bosqichlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, identiteti to'liq shakllanmagan yoshlar nikohga ko'proq tashqi bosim yoki ijtimoiy kutishlar sabab kirishi mumkin.

Gender rollari nazariyasini rivojlantirishda ijtimoiy psixolog Alice Eagly tomonidan ishlab chiqilgan "ijtimoiy rol nazariyasi" muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Nikoh motivlariga ta'sir etuvchi muhim omillardan yana biri shaxslararo munosabatlar tizimidir. Psixolog John Bowlby tomonidan ishlab chiqilgan bog'lanish nazariyasiga ko'ra, insonning bolalik davridagi emotsional tajribalari keyinchalik romantik va oilaviy munosabatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi³. Xavfsiz bog'lanish uslubiga ega bo'lgan shaxslar nikohni o'zaro ishonch va qo'llab-quvvatlashga asoslangan munosabat sifatida qabul qiladi. Aksincha, beqaror bog'lanish tajribasiga ega shaxslar nikohga nisbatan ehtiyotkor yoki qarama-qarshi motivlarga ega bo'lishi mumkin³.

Oila, madaniyat va ijtimoiy normalar ham nikoh motivlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy psixolog Henri Tajfel tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy identitet nazariyasi shaxsning o'zini muayyan guruhga mansub deb his qilishi uning qarorlariga ta'sir qilishini ko'rsatadi.

Shaxs identifikatsiyasi va gender rollari nikoh motivlariga ta'sir qilish jarayonida madaniy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Turli madaniyatlarda nikohga bo'lgan qarashlar sezilarli darajada farqlanadi. Individualistik jamiyatlarda nikoh ko'proq shaxsiy tanlov va romantik his-tuyg'ular asosida qurilsa, kollektivistik jamiyatlarda esa oila va ijtimoiy guruh manfaatlari muhim rol o'ynaydi. Bu holat nikoh motivlarining shakllanishida ijtimoiy identitet va madaniy qadriyatlarning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuningdek, gender rollari evolyutsion va ijtimoiy konstruktivistik yondashuvlar asosida ham izohlanadi. Evolyutsion psixologiya vakili David Buss tomonidan olib borilgan tadqiqotlar erkak va ayollarning turmush o'rtog'i tanlash motivlari tarixiy evolyutsion omillar bilan ham bog'liqligini ko'rsatadi². Uning fikricha, erkaklar ko'proq yosh va jismoniy jozibadorlikka, ayollar esa resurslar va ijtimoiy barqarorlikka e'tibor berishi mumkin. Bu farqlar evolyutsion jarayonlar natijasida shakllangan ijtimoiy-psixologik mexanizmlar bilan izohlanadi. Biroq zamonaviy jamiyatda gender rollarining o'zgarishi nikoh motivlarining transformatsiyasiga olib kelmoqda. Ayollarning ta'lim darajasi va iqtisodiy mustaqilligi ortgani sari nikoh motivlari ham an'anaviy modeldan farqlana boshladi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlar orasida nikoh ko'proq emotsional yaqinlik, o'zaro hurmat va shaxsiy rivojlanish imkoniyati bilan bog'liq motivlar asosida qurilmoqda.

Xulosa qilib aytganda yoshlar orasida nikoh motivlarini shakllantirishda ta'lim muassasalari va ijtimoiy institutlar ham muhim rol o'ynaydi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nikoh va oilaviy hayotga tayyorgarlik bo'yicha psixologik treninglar yoshlarning oilaviy munosabatlarga nisbatan ongli yondashuvini shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayon shaxsning identitetini mustahkamlash hamda gender stereotiplarining salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, shaxs identifikatsiyasi, gender rollari va ijtimoiy muhit o'zaro bog'liq holda nikoh motivlarini shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon

³ G'oziyev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.

bo'ladi. Mazkur omillarni kompleks tarzda o'rganish yoshlarning oilaviy hayotga tayyorgarligini oshirish hamda mustahkam oilaviy munosabatlarni shakllantirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Erik Erikson. Identity: Youth and Crisis. – New York: Norton, 1968.
2. David Myers. Social Psychology. – New York: McGraw-Hill, 2013.
3. Alice Eagly. Sex Differences in Social Behavior: A Social Role Interpretation. – Hillsdale: Erlbaum, 1987.
4. G'oziyev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
5. James Marcia. Development and Validation of Ego-Identity Status. Journal of Personality and Social Psychology.
6. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. – Toshkent, 2010.